

НЕИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС „ДЕЙСИС“ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР“ В АРБАНАСИ

Пламен Събев, Веселин Горанчев

През 2012 г., по време на преместване фондовете от стара сграда – бившия Окръжен народен съвет във Велико Търново, се отвори депо за съхранение на предмети, събирани от различни архитектурни паметници. Сред материалите попаднах на един интересен стенописен сюжет – „Дейсис“, регистриран с временен инвентарен № 1715 (Ил. 1). Към дървената рамка на стенописното пано, отделено от оригиналната основа, се разчете и надпис: „*Стенна живопис от църквата Св. Димитър, с. Арбанаси*“. Това стенописно изображение, заедно с част от мазилковата основа, е било отлепено от зидана стена с превантивна цел – да не се засяга живописиста от влага в естествена среда. Кога точно се е осъществил този процес, не може да се уточни, но вероятно това е свързано с дейността на Лозинка Койнова в края на 60-те години на XX в. В по-късните етапи от реставрацията (изпълнена от Ангел Токмакчиев, Евгений Николов и Петър Първанов) никъде не се засичат отчети за наличие или отстраняване на живопис върху северната стена на параклиса. Следователно този процес е бил осъществен доста по-рано в годините. След техническото разделяне, северната стена в параклиса, върху която е бил разположен „Дейсис“, очевидно е иззидана наново. Вероятно старата е била в лошо състояние. Освен това още при процеса на отделяне и пренасяне в музея, основата на оригиналната стенопис, заедно с мазилковия грунд и хастара са били изтънени, а към тях, отзад била прикрепена метална мрежа, опъната на метална рамка. Стара практика е и това, откъм гърба, над мрежата, да бъде нанасян допълнителен мазилков грунд с адаптивна функция, за укрепване и стабилизация на цялото пано.

След намирането на творбата тя бе пренесена за временно съхранение в ново фондохранилище на Великотърновския исторически музей.

Приблизителният размер на композицията „Дейсис“ е: 2,30–2,35 см х 1,70–1,75 см, като горната ѝ част днес е почти изцяло изгубена. Оцелели са само малки фрагменти с образите на Св. Йоан Предтеча и на Пресвета Богородица (заедно с принадлежащите им ореоли), които подсказват за границите на завършване във височина. Самата живопис представлява неразделна част от една цялостно замислена и реализирана стенописна програма, несъмнено принадлежаща на храма „Св. Димитър“, който се намира в централната част на село Арбанаси.

Необходимо е да се уточни точно от коя част на храма е свалена сцената, укрепена и подготвена за по-нататъшна реставрация. В стилистично отношение стенописните черти са идентични с втори живописен слой от параклиса към църквата, посветен на Свети Георги Победоносец. По въпроса за стилистиката и иконографията на стенописите, които са оцелели в самия параклис на този храм има подробна и задълбочена статия на проф. Елена Попова (Попова 2009, 22–28). В нея се разграничават и анализират два стенописни слоя, първия от XVI в., а втория – от началото на XVII в. Вторият стенописен слой обхваща източната, южната и част от западната стена на параклиса. Поради значимостта на обекта и неговото централно разположение в Арбанаси съществуват и други интересни и полезни проучвания, но за съжаление засягащи отделни аспекти от неговата история и декоративна украса. Липсва обаче цялостен научно-изследователски труд, посветен на този храм. Дори съществува проект – „Комплексно изследване на храм „Св. Димитър“ в Арбанаси (XVI–XVII в.)“ на колектив от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с ръководител доц. Евгений Николов. Въпросният проект обаче, доколкото ни е известно, е в определена фаза на развитие, но не е завършен (Попова 2009, 22). Към всичко набелязано дотук е редно да посочим, че стенописният „Дейсис“, обект на настоящата статия, е неизвестен за екипа, работещ задълбочено по проекта, за останалите специалисти във Великотърновския музей, и дори за тези от Института за изследване на изкуствата към БАН (Гергова, Пенкова 2012, 68–69). А настоящата информация е от значение за оформяне цялостната картина на паметника.

Освен това, в наоса и до днес е запазен друг „Дейсис“, изписан от ръката на неизвестен зограф, припознат като Никола, син на прочутия Онуфрий Аргитис (Ονούφριος Αργίτης) (Гергова 2005, 50). Този стенопис е завършен вероятно по-късно от обновения параклис. Доказателство за това е ктиторският надпис от 1621 г. Така че е логично да се приеме, че разглежданият стенопис действително е принадлежал на параклиса „Св. Георги“ в същия храм.

Всъщност **стенописите в параклиса „Св. Георги“** и до днес са в доста сложно за анализ състояние. Практически те са почиствани, укрепвани, но силно фрагментирани, застъпени като слоеве и трудно четливи в много участъци. За съжаление земетресението от 1913 г. оказва своите фатални последици и довежда до критично състояние на целия храм. Въпреки това, макар и полуразрушен, той е обявен за художествен паметник на културата в бр. 57 на Държавен вестник от 1969 г. Постепенно през 80-те години на XX в. се извършват строително-ремонтни дейности, прави се нов покрив и частично се работи по стенописната украса. Доста по-късно проф. Хитко Вачев, чрез публикуване на археологически резултати от проучвания, допринася за изясняване етапите на дострояване на параклиса към църквата „Св. Димитър“ (Вачев 2006, 27). На държавно ниво, наред с останалите паметници в Арбанаси, все пак се полагат грижи за опазването на останките в църквата. За съжаление тези мерки са

твърде недостатъчни, за да може тя да придобие подобаващ автентичен вид, стабилност на декоративната украса и цялостна социализация.

От наличната информация, свързана с историята и художествените качества на декоративната украса на храма „Св. Димитър“ се интересува специалистът по изкуствознание проф. Елена Попова (Попова, 2009, 22–28). Тя прави свое изследване и разяснява сюжетите и функциите на стенописите, които са съхранени по оригиналните стени на параклиса към храма. Става дума за първоначално замислената програма от сцени и светци, датирани от XVI век. Днес те са запазени в централната абсида на олтара, където е била „Божествената небесна литургия“, както и върху южната стена – мъченията на Св. Георги Победоносец (бичуване с волски жили; затиснат от каменна плоча, изпитван през императора, мъчение върху колелото, зазидан във варницата, обуван с нажежени метални ботуши) (Попова, 2009, 24). По-късно, когато се е наложило архитектурно преустройство, прерастващо в разширяване и издигане на наоса в съседство (до 20-те години на XVII век), е било избито прозорче в южната стена, а съответно върху стария напукан мазилков слой е положена нова варна основа и изрисувани нови образи. Днес те са запазени в централната абсида на олтара – Света Богородица Платитера (По-висока от небесата) със светци-литургисти (Св. Спиридон Тримитунски, Св. Силвестър, папа Римски, Св. Модест Йерусалимски и Св. Герман, Цариградски патриарх), както и светци в цял ръст (Св. Василий, Св. Клеопс, Св. Матей) (Попова 2009, 24–25). Несъмнено, над абсидата е било изписано „Възнесение Господне“, което обаче днес е почти напълно разрушено. По южната стена има фигури на светци мъченици, чиито имена са полузаличени: Св. Трифон, Св. Христофор, Св. Меркурий, Св. лечители Козма и Дамян, Св. Пантелеймон.

Икони от храма „Св. Димитър“ в Арбанаси

Димитър Папазов отбелязва в своята книга, че при направения оглед в църквата, видял икони с различна големина. Една малка икона с образа на Св. Богородица и подписана с годината 1866, била изложена за поклонение в женското отделение (нартекс). Над тронове в наоса видял друга, по-голяма икона – „Рождество Христово“ и надписи на гръцки и старобългарски езици. Подобни били и останалите икони, надписвани по канон на гръцки език, а добавените ктиторски надписи – на български език (Папазов 1935, 41).

Параклис „Св. Георги“ към църквата „Св. Димитър“

Към днешна дата помещенията на храма, както вече отбелязах, не са адаптирани за нормален достъп на посетители, което възпрепятства възможностите за всякакви туристически услуги. Съществен фактор за цялостната визия на църквата са иконостасите в наоса и в параклиса. За съжаление и двата иконо-

стаса днес липсват, а що се отнася до възможностите за възстановка, то тя към днешна дата също така е трудно изпълнима, поради липса на подробен снимков материал и конкретни податки. Единствен Димитър Папазов дава кратки бележки за съществуващ иконостас с дата—1794 г. *„Той цял е изработен с много изящна резба и е позлатенъ... с издивението на раби Божии Димо и Лада“* (Папазов 1935, 41–42), но не се разбира в коя част на храма е бил поставен и дали в него е имало разгърнат дейсисен ред. От друга страна има творби от различни търновски църкви и манастири, които били отложени в параклиса на църквата „Св. Архангели“ в Арбанаси. Днес те се пазят и реставрират постепенно в Регионален исторически музей – Велико Търново. След внимателен оглед те биха могли да бъдат разпознати и като части от разглеждания храм.

Важно е да се обърне внимание на стенописния „Дейсис“, прибран в Регионален исторически музей – Велико Търново. Всъщност, в традиционен план, става дума за сюжет, който се помества предимно на северната стена. В не малко паметници, след разпадането на Византия, можем да открием сцената и на южната стена от наоса в православния храм (например митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново, изписана през 1459–1460 г.). Затова, според мен, не съществува строго установено правило за стенописно адаптиране. Първо, темата се среща в ранните периоди на християнството, но епизодично, а започва да се развива и утвърждава като съществена част от програмата на типично византийския храм след иконоборческия период (Кирпичников 1893, 2). През IX в. самият император Василий I (867–886 г.), в контекста на своите развити богословски идеи, препоръчва поставянето на този сюжет пред олтара на всеки традиционен храм. „Дейсис“ принципно се развива и във високите части на православния иконостас, като в много от примерите ще видим многофигурни хоризонтални композиционни решения. Разбира се, централната фигура и първенците – застъпници запазват своите канонични места. Освен това в мащабни декоративни програми (със стенописи, мозайки) на църкви и манастири, там където пространството позволява, се разгръща „Страшният съд“, в който традиционно в най-горната част се репликира застъпничеството пред Великия съдия, като логично продължение на темата „Спасението от осъждане“ (Мельник 1998–1999, 73).

„Дейсис“. Богословско-визуални аспекти в анализа

„Дейсис“ (от византийски гръцки δέησις – *прошение, моление*) трябва да се възприема в християнски смисъл като *молитвено застъпничество* (Кирпичников 1893, 1; Квливидзе 2007, 316; Остащенко 1977, 175). В традиционно-каноничен план в центъра се изписва Иисус Христос, строг, като Велик Правосъдник, имащ власт на небето и земята да опрощава или да осъжда на вечни мъки (сравн. Матей 25: 31–46). От двете Му страни се прекланят и едновременно се молят Света Богородица и Свети Йоан Кръстител. Всъщност, в много текстове

от Новия Завет те се разкриват като най-приближените и най-милосърдните от всички светци (Марков 1903, 976). Чрез техните молитви (както и тези, повторени от живите подвижници, праведници, свещенослужители и аскети от днес) светът се спасява от Божия гняв (Марчевски 1994, 48). Заради тях всеки ден Второто пришествие се отлага за незнаен час (Кирпичников 1893, 10; Гладков 1924, 173). Като продължение на мисълта, тази композиция се явява в основата на Страшния съд (Покровский 1887, 294; Татић-Ђурић 2007, 13). Може дори да се определи, че това е съществена част от есхатологичното богословие, съкратено във визуален (иконописен) вариант. Първоначално се възприема мисълта, че когато човек е съгрешил, но се е покаял искрено, неговите молитви се отправят в отвъдното и първо достигат до най-великите застъпници – Божията майка и Предтеча. Съответно те се предават и допълват чрез застъпничеството им и се припомнят като съществен аргумент за оправдание в най-високите зони на Божието царство. Съобразно химнографията и достигналите от древни времена молитвени формули, нашите слаби и омърсени души, дори и да са напуснали телата ни (или да са още в тях), имат нужда от подкрепа, от смекчаване на вината и отмяна на иначе справедливи присъди за натрупаните грехове. Тази духовна помощ и подкрепа се осъществява чрез света Богородица и светия Предтеча – Йоан Кръстител, така наречения „Троичен Дейсис“ (Кирпичников 1893, 7).

Често пъти композицията се разпознава и като „Царски Дейсис“. В нея основно, както обръща специално внимание проф. Елка Бакалова в една своя статия, се развива своеобразен диалог между пресветата Богородица Параклитиса (Молителка) и Великия Праведен Съдия – Иисус Христос (Бакалова 2010, 206). Това е показано чрез избрани откъси от литургичен текст – канон на Св. Теодор Студит и репликиран в отделни фрази върху свитъци: „Прости ми, Сине Мой, но нека получат от Теб спасение, благодаря ти Слово!“ (Бакалова 2010, 208). По тази тема съществуват ценни изследвания, с доказани логично аргументирани връзки между текстове и изображения. Но в настоящата статия подхождаме прецизно, проверявайки дадената информация и установявайки, че не само от канона на Св. Теодор Студит се маркират възгласи, съответстващи на „Дейсис“. Например в словата от „Неделя о мытаре и фарисее Таже, гласъ 7: „Помилуй мя Боже, по велицѣй милости твоей, из по множеству щедротъ твоихъ, њчисти беззаконіе мое“.

Освен това в древната молитва от свети Макарий Велики се произнася: „... да благославям и прославям Твоето свято име и да славя пречистата Богородица Мария, която е застъпница за нас грешните, и прими нейните молитви за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст, и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе...“ (Молитвеник 1996, 40). Богатството от подобни текстове, които могат да се сравняват с надписи в иконографските композиции, е огромно: На Вечернята, кондак на Пресвета Богородица, се изпълнява също така: „Богородице Дево, не отхвър-

ляй мене грешния, който търси твоята помощ и твоето застъпничество...“ (Молитвеник 1996, 46).

Присъствието на Св. Йоан Кръстител в самата композиция също е оправдано, съобразно литургичната практика. В една от молитвите се изтъква второстепенната роля на Кръстителя, но не и неговото силно ходатайство: „*Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието! Не презирай мене, който ти се кая, но заедно с небесните войнства моли се на Господа за мене...защото зная че ти пред Господа след света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята,...ближни Христов приятелю...*“ (Молитвеник 1996, 49 –50). По-нататък, разгръщайки древните текстове от Всекидневната полунощница, достигахме до още индиректни възгласи, отнасящи се до композицията „Дейсис“: „*Свят, свят, свят си Боже, заради Богородица, помилуй ни!*“ (Молитвеник 1996, 67). В самата Света Златоустава литургия, Антифон I, също така се чува познатата формула: „*По молитвите на света Богородица, Спасителю, спаси нас!*“ (Молитвеник 1996, 86). Като допълнение, от Великото повечерие отново слушаме в църквата сходно по смисъл песнопение: „*Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси молитвите ни на твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!*“ (Молитвеник 1996, 108). И не на последно място, в последната статия от Покаян канон се казва: *Божия Майко, помогни ми – аз се надявам на Тебе. Помоли Твоят син да постави мене, недостойния, от дясната Си страна, когато седне да съди живите и мъртвите.*“ (Молитвеник 1996, 218). Несъмнено в контекста на богатата химнография се достига до концепция, заключаваща се във възможностите да се спаси всеки богомолец чрез повтаряне на молитви – *триединно молитвено застъпничество*.

В по-големите храмове се дава възможност за по-добро пространствено разгръщане на тази концепция, като броя на удостоените и привилегирвани светци, които чуват молитвите, се увеличава (първоапостолите, светите отци, великомъченици, предводители на небесните сили). Получава се не троичен, а многофигурен Дейсис. Всички тези извисени светци са склонни да чуват и разбират нашето покаяние и да го представят пред Великия съдия в деня на Страшния съд с още повече засилено внимание и посредничество. Затова реално тава са образите, които поднасят нашите молитви пред Съдещия живи и мъртви (Покровский 1887, 48). Основание за тази иконография всъщност е заложената идея за Божието милосърдие в богатата литургична практика (Кирпичников 1893, 3; Татић-Ђурић 2007, 13).

Особено след иконоборческата криза в християнския свят започва да се налага една категорична визия за царствения образ на Спасителя Христос. Тази визия, сама по себе си, се оказва, че не е достатъчно убедителна, за да се разкрие съборността на установената църква. Дори покаял се, причисленият (призваният) в църквата не може така лесно и директно да достигне до опрощение. Нужна му е помощ, и то отново чрез действието на Св. Дух – Утешителя. Визуално молитвите, които са покаяни, трябва да бъдат подкрепяни и

смыслово закодирани с мъдростта на светците. Затова „Дейсисът“ съществува и се разпространява като самостоятелна икона във вида, описан по-горе, но впоследствие се появява и *молитвен ред* на иконостаса. Това означава, че се изисква присъствието на всички, които са проявили подвиг или проляли кръвта си, отдали себе си и душите си за спасение на общността. Затова те застават пред Царя на небето и земята и се молят, просияли като велики светци и посредници. Но също така в поредицата могат да бъдат включени (в доста по-малки размери) дори по-скромни ктитори и свещенослужители, достигнали до своята лична жертва. Те също се молят за своето спасение.

В историята на иконописта често пъти ще видим в сцената „Дейсис“ Иисус Христос да се изобразява не само като строг Съдия, перфектно и безпристрастно решаващ какъв е изходът от нашия живот, но и като Велик Архиерей, тоест Първопредстоятел на основаната църква. По този начин Той е изписан в митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново. В този емблематичен храм се регистрира втори живописен слой от 1459–1460 г., в който обаче старобългарският език, установен и развит от Търновската книжовна школа, освен старогръцкия, продължава да се използва и обозначава в такава догматична иконография: „ЦАРЬ НА ЦАРЕТЕ И ВЕЛИК АРХИЕРЕЙ“ (Обр. 1). В този смисъл богословската идея тук се усложнява и преминава на друго ниво, като в този замисъл отново се следват устоите на византийското богословие и традиционни модели (например: Триптих – пластика от Арбавиля от X в., мозайка от „Св. София“ в Константинопол, втората половина на XIII в., стенописи от манастира „Хора“ в Константинопол, XIV век).

Всеизвестно е, че Никодим Павлович Кондаков е един от най-големите изследователи на иконографията на „Страшния съд“. В контекста на неговите анализи се отчита връзката между деня на Второто пришествие и възможността за застъпничество (Кондаков 1887, 285–381). Също така в трудовете на И. Джорджевич и М. Маркович въпросният диалог между основни персонажи и Великия съдия Иисус Христос се доразвива и конкретизира според богословската литература (Djordjevic Markovic 2000–2001, 13–49). Още по-задълбочено и точно развива темата в контекста на тези въпросни надписи на Св. Божия майка и Св. Предтеча в българските монументални паметници проф. Елка Бакалова (Бакалова 2010, 206).

На базата на класически развитата композиция в столичните кръгове от времето на Палеолозите действително се създават и развиват сюжети с различни заглавия: „Моление“; „Предсвета Царьца одеснью Тебѣ“ (текст според 44-ти Псалом), където също така се изтъква първосвещеническата (архиерейска) роля на Иисус Христос. Затова централната фигура често пъти сядат на архиерейски трон, облечена в полиставрион, с омофор. Разбираемо Спасителят е изобразен с архиерейска корона, държи евангелие и жезъл и едновременно благославя с десницата си. Погледът Му е винаги строг, изпитателен, трудно прощаващ греховете на молящия се.

Надписи

В църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси, независимо от факта, че голяма част от оригиналната живопис е опаднала, може да се посочи, че става дума за същия сюжет. Централната фигура на Христос е разположена на архиерейски резбован трон. Облечена е в полиставрион, със специфично оформен кант по ръба на богато украсената дреха, с омофор. Вижда се, че е имало централен надпис. Останки от него в лявата част на композицията разкриват следното съдържание (**Обр. 1**):

първи ред – ...ON TΩN•NΠAN...

Втори ред – ...ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΣ

На базата на ограничения обем, в който е съхранена тази стенопис, не е възможно надписът да бъде възстановен в неговата пълнота. Въз основа на традиционни модели от други църкви, в които също се изписва „Дейсис“, можем да предположим, че неговото съдържание се превежда като:

„ИИСУС ХРИСТОС – ВСЕДЪРЖИТЕЛ И ВЕЛИК АРХИЕРЕЙ“
от гръцки: Ιησούς Χριστός – Παντοκράτορ και Μέγας Αρχιερεύς

Надпис от свитъка на Св. Йоан Предтеча

Встрани е изобразен Св. Йоан Предтеча, облечен в своите назорейски одежди. Той се моли, като едновременно държи свитък с надпис (**Обр. 2**):

„ΗΚΟΥΣΑΣ Μ[ΗΤ]Ρ[Ο]Σ ΙΚΕΤΗΡΙΑΝ Σ[ΩΤ]ΗΡ ΑΚΟΥΣΟΝ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΣΟΥ ΛΟΓΕ“

Вероятно се има предвид популярният възглас в химнографията: „Спасителю, Слушал си Своята Майка, чуй още и словото на Своя Кръстител“. Всъщност въпросният надпис в ръката на св. Йоан Кръстител би трябвало да се адаптира по следния начин в катаревусна форма: „Ηκουσας μητρ[ο]ς ικετηριαν Σωτηρ ακουσον καμου του Βαπτιστου σου λογε“ или, както го засичаме в богословската гръцка литература: „ἠκουσάς (ēkousas) μητρός η κετηρί Σώτερ ακουσων καί αμου του βαπτίς σου λογο...“. Подобно е съдържанието на надписа върху свитъка на Св. Йоан Кръстител и в други значителни стенописни паметници: „Ηκουσας μητρός [κ]ετηριαν, Σώτερ...“ (Rhoby 2009, 193). В Бобошево, в църквата „Св. Димитър“, върху същия свитък се разчита старобългарски преводен вариант на съответната формула: „ОУСЛЫШАЛ ЕСИ МАТЕРЕ СВОЕ ЩЕДРЕ УСЛНШН МЕНЕ КРЕСТИТЕЛЯ ЙΩΑΝΑ Η ΝΕ ΠΡΕЗРИ ΜΟΛΤΒΒ ΜΟΥ“ Спасителю, Слушал си Своята Майка, чуй още и словото на Своя Кръстител“ (Бакалова 2010, 208).

Всъщност, в богатата химнография от миналото на Византия могат да се засекаат подобни горещи словоизлеятелни фрази. Но обстоятелствата, че в по-късните паметници, след падането на Константинопол през 1453 г., са оцелели стенописи и в тях се наблюдават иконографски варианти на „Дейсис“

(Св. Йоан със свитък и същия надпис), означава че става дума за утвърдена канонична схема не само в химнографията, но и в самото изобразително изкуство. Освен това, в средновековни църкви също така се наблюдава изписан вариативен превод на този надпис, от гръцки на старобългарски език, например в митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново: „Г[ОСПО]ДИ, ΠΡΪΝΜΙ ΜΟΛΕΝΪΕ Μ[ΑΤΕ]ΡΕ ΤΒΟΕ... Η ΚΡΕΣΤΙΤΕΛΙΑ ΤΒΟΕΓΟ ΞΕΔΡΑΓΟ“ (Бакалова 2010, 208).

В „Словата“ на св. Йоан Златоуст се засичат сходни по смисъл и съдържание мисли: „*Ἦκουσας, φησιν, ἄνδρα, ἠκούσας μητέρα, ἠκούσας ὄνομα τῷ παιδίῳ τεθέν ουκοῦν ἄκουε... Πῶς οὖν ἐγεννήθης εἰπέ „μνηστευθείσης της μητρός αὐτοῦ Μαρίας...“*“ (St Ioanni Chysostomi 1839, 41).

Освен това, в Ерминията на Дионисий от Фурна има предписание конкретно за тази композиция (със следното сходно съдържание) на иначе доста сложен текст върху свитъка на Свети Йоан Предтеча:

„И аз, Владико, со гласомъ Матери твоея, соединяю глас Предтечи твоего: Ихже изкупил еси честную твоею кровю, распеншииcь на кресте, заклан быв неповинно, с теми паки приумирися туне, блаоутробный Слове, Человеколюбия ради!“ (Успенски 1868, 237).

Надпис от свитъка на света Богородица

В оригиналният стенопис съвсем фрагментарно са останали само избледнели и трудно четливи думи от текста върху свитъка, който Тя държи (**Обр. 3**): „... Ε...Δ... ΣΗΣ ΙΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΜΗΤ...ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΜΗΤΕΡ ΑΙΤΕΙΣ ΒΡ...Τ... Σ...ΡΙΑ“.

Според публикацията на Пападаки-Окланд въпросният надпис съществува в доста по-стари стенописи със същия сюжет:

„ΔΕΞΑΙ ΔΕΝΣΙΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ – ΤΙ ΜΗΤΕΡ ΑΙΤΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ...“.

Такава форма на диалог между Св. Богородица и Христос, със сходно по смисъл съдържание, се среща в много църкви и манастири на Балканите. Там надписите са на старобългарски език и предават едни и същи молитвени формули (Бакалова 2010, 208). В първата част на надписа буквите са в червено, а последните редове в черно. Това подсказва за вече посочената диалогична форма, преписвана и репликирана от времето на Византия. В контекста на гореописаното по същият начин е изведен текста от статията на Пападаки-Окланд относно стенописен „Дейсис“ от църквата „Света Анна“ в Амари, намираща се в централната част на остров Крит, Гърция (Παλαδάκη – Oekland, 1973–1974, 37–38). Според нея, пълният текст на посланието трябва да се изведе по следния начин: „Δεξαι δεησιν της σης μητρός οικτιρμων – τι μητερ αιτεις – των βροτων σωτηριαν – Αλλ’ ουκ ελιστρεφουσιν – Και σωσον χάριν – Εξουσιν αντρον – Ευχαριστώ σοι λόγε“ (Παλαδάκη – Oekland, 1973–1974, 38).

Ако по пътя на логиката продължим с този тип сравнения, ще достигнем до заключението, че несъмнено се използват сходни текстови послания. В действителност, в статията на професор Елка Бакалова много точно и логично обосновано се отбелязва, че става дума за една изключително интересна диалогична традиция в иконографията, която може да бъде проследена от ранновизантийската епоха до Късното средновековие (Бакалова 2010, 206). Отново, въз основа на нейните задълбочени проучвания, се извеждат и доказват сходни по смисъл и съдържание надписи от свитъка на света Богородица. В едноименната сцена от митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново се репликира следния познат надпис: Γ[ОСПΟ]ΔΗ ΠΡΙΝΜΙ ΜΟΛΕΝΙΕ Μ[ΑΤΕ]ΡΕ ΤΒΟΕ ΞΕΔΡΨ ΤΤΟ ΠΡΟΨΗΨΙ Μ[Α]ΤΗ ΜΟΑ ΓΡΕΨΗΝΝΙΜ ΠΡΟ[ΨΨ]ΝΙΕ ΠΡΟΨΗ Σ[Η]ΝΟΥ ΜΟΙ Η ΝΕ ΟΒΡΑΨΑΝ ΜΟΕ ΤΨΒΕ ΣΛΟΒΕ (Бакалова 2010, 208). Среща се по смисъл и в други паметници на българска територия, но същественото в контекста на идейния замисъл е това, че всъщност диалогичната форма на застъпничество е инспирирана от части в Канона на св. Теодор Студит, които се изпълняват по време на петъчните богослужения, както и на самия Разпети петък (Nicolaidès 1996, 207; Бакалова 2010, 207). Това е съответно демонстрирано в едни от най-интересните византийски стенописи от XII век в църквата „Св. Богородица Аракиотиса“ в Лагудера, остров Кипър (Бакалова 2010, 206). Несъмнено традицията в това отношение, макар и на места съкратена, продължава да се спазва и през XIV–XV век. Разбира се подобни формули има не само в Арбанаси, но в много други църкви на Балканите през XVI–XVII век, но отново визуализирани на гръцки език (Грозданов 1990, 137).

Освен всичко набелязано дотук е редно да направим сравнение и с прочутата ерминия на Дионисий от Фурна. Относно свитъка на Божията майка той препоръчва да се впише: *„Безначалный Сыне и Слове Бога живаго, от Отца родивыйся, и не отлучивыйся от Него, но всегда с Ним пребывайай, в последняя же времена от Мене воплотивыйся без семени паче: ума, прости грехи званых Твоих и Матерния исполни моления!“* (Успенски 1868, 237).

Стилов анализ на съхранения „Дейсис“

Композицията е организирана по традиционен начин, характерен за византийската литургична практика. Иисус Христос е в центъра, представен като Премъдър, Праведен съдия (и едновременно като Велик архиерей, основател на Църквата). Той е седнал на красиво резбован трон, облечен е в полиставрион и с омофор (**Обр. 4**). Неговата функция е категорично най-съществена и значима – произнася вечни присъди за нашите души. Архаичната форма на величие, строгост и монументалност е запазена, въпреки фрагментарния вид на тези стенописи в параклиса на храма в Арбанаси. Очевидно е, че се следва утвърдена канонична схема. Особено това проличава в начина на разработка на

дрехите на Св. Йоан Кръстител (**Обр. 5**). За разлика от новозаветните текстове, в които се уточнява: „*А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си*“ (Матей 3:4), в арбанашкия стенопис той е облечен различно – с хитон и наметало (химатион). По запазения живописен слой се разграничават три основни цвята на химатиона – тъмно зелен, използван за най-дълбоките и тъмни места на строго връзаните гънки, *зелена земя* като основно преобладаващ тон (пигмент от слабо интензивна естествена зелена глина), а в най-високите части – изостряне на формите чрез бели защриховани бликове. Несъмнено това е художествен похват, установен в големите византийски центрове от XIII–XIV в. и наследен чрез сходно обучение на редица поколения зографи на остров Крит. Само че зографът в Арбанаси рисува далеч по-наивистично в сравнение с елитните представители на Итало-Критската школа (**Обр. 6**). Друга характерна черта в композицията в Арбанаси представлява белия мафорий на света Богородица, както и наличието на останки от златна корона върху главата ѝ (**Ил. 2**). Дали това е необичайно? Тук отново трябва да обърнем поглед към прототипи, установени в различни паметници на византийското изкуство. Всъщност бяла кърпа, под мафория на главата на Светата Божия майка се поставя в различни миниатюри още през VI век, например в „Благовещение“ и „Поклонение на влъхвите“ – Эчмиадзинское Евангелие (Дурново 1979, 93). Бял мафорий може да се открие в стенописи от XIV век в град Костур (църквата „*Άγιος Αθανάσιος του Μουζάκη*“), в отделни паметници на Охридската иконописна школа от XV век, в планинските селища край град Йоанина (Епирско). Много близко в иконографско отношение е едноименната композиция, изписана от зограф Йоан Теодоров през 1537 г. в църквата „Св. Никола“, Топлички манастир (Дракоπούλου 2010, 323). Идеята за това се заключава в посланието и символиката на самия цвят. Белият цвят практически означава душевна чистота, съвършенство. Често Света Богородица се изписва с тъмно червен или син мафорий, но не са изключение случаите, в които тя е представяна и с нежни бели тонове, дори с допълнени украси, цветчета, орнаменти. А връх в иконографската вариативност представлява златната корона. Логично тя се явява атрибут за обозначаване на високата власт, която ѝ е дадена. Тази богословска доктрина е много силно застъпена в различни молитвени текстове, например: „*Царице моя преблага, надеждо моя Богородице, Закрилнице на сираците и Застъпнице на странниците, Покровителка на угнетяваните, Спасение на загиващите и Радост на всички скърбящи*“ (Молитвеник 1996, 58). В този смисъл тази иконографска особеност в стенописите в Арбанаси не е толкова необичайна, колкото изглежда в контекста на традиционните модели, с които сме свикнали да боравим.

От друга страна, по живописния слой се наблюдават множество други детайли, които са характерни за епохата на поствизантийското изобразително изкуство. В областта на трона, по резбованите крачета, по облегалката, се виждат едри сухи щрихи от златен асист, редуван с поредица от бисерни кантове. В

руската иконопис този художествен похват се нарича „гребенчатые пробела“, наследство от ранните периоди на изкуството на Комниновата династия и би трябвало да се възприема като отблясък на светлината от Божието царство (Алпатов, Родникова 1991, 293).

Заклучение

В църквата „Св. Димитър“ в с. Арбанаси очевидно се спазват традиционни модели от поствизантийския период. Надписите са преписани от по-стари образци, свързани с официалните тенденции в литургиката и християнското изкуство. В езиково отношение става дума за *καθαρεύουσα*, тоест – архаизирана форма на словото, използвано за послание върху свитъците в композицията. Стилистиката на стенописите обаче от своя страна подсказва за един по-слабо подготвен зограф, който през XVII в. работи в Арбанаси. Допълнителни проучвания могат да дадат повече информация за движението на този зограф и неговите възможности за инспирации.

ЛИТЕРАТУРА

- Алпатов, Родникова 1991:** М. Алпатов, И. Родникова. Псковская икона XIII–XVI веков. Санкт Петербург, 1991.
- Бакалова 2010:** Е. Бакалова. Стенописни надписи върху свитъци: комуникативни аспекти и източници. – Във: *Философия. История. Изкуствознание*. Сборник изследвания в чест на д.ф.н. Стефан Смядовски. София, 2010, 185–214.
- Вачев 2006:** Х. Вачев. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна, 2006.
- Гергова, Пенкова 2012:** И. Гергова, Б. Пенкова. „Св. Димитър“, Арбанаси. – В: *Корпус на стенописите от XVII в. в България (колектив)*. София, 2012, 67–74.
- Гергова 2005:** И. Гергова. Църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – *Проблеми на изкуството*, 3, 2005, 46–52.
- Гладков 1924:** Б. Гладков. Евангелието на царството Божие. Пловдив, 1924.
- Грозданов 1990:** Ц. Грозданов. Христос Цар, Богородица Царица, небесните сили и Светите воители во живописот од XIV и XV век во Трескавец. – В: Ц. Грозданов. *Студии за охридскиот живопис*. Скопје, 1990, 133–138.
- Дурново 1979:** Л. Дурново. *Очерки изобразителного искусства средневековой Армении*. Москва, 1979.
- Квливидзе 2007:** Н. Квливидзе. Деисус. *Православная энциклопедия*. Москва. Изд. Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“, 2007, Т. XIV, 316–319.
- Кирпичников 1893:** А. Кирпичников. Деисус на востоке и западе и его литературные параллели. – В: *Журнал Министерства Наронаго Просвещения*, 1893, 1–26.

Марков 1903: Н. Марков. Деисус. – Православная богословская энциклопедия. Петроград. Приложение к духовному журналу „Странник“, Т. 4, 1903, 976–977.

Марчевски 1994: И. Марчевски. Апокалиптичната перспектива от края на времената в Светоотечески синтез. В. Търново, 1994.

Мельник 1998–1999: А. Мельник. Поясной деисусный чин из церкви села Ивашкова близ Ростова. — История и культура Ростовской земли. Ростов, 1998–1999, 71–75.

Мельник 2009: А. Мельник. Деисусный чин из церкви села Поникарова близ Ростова в кругу произведений московской живописи конца XV – начала XVI вв. – История и культура Ростовской земли. Ростов, 2009, 327–344.

Молитвеник 1996: Молитвеник. Българска Православна църква. София, 1996.

Осташенко 1977: Е. Осташенко. Об иконографическом типе иконы „Предста Царица“ Успенского собора Московского Кремля – Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. Т. 10, Москва, 1977, 175–187.

Папазов 1935: Д. Папазов. Село Арбанаси, лични спомени и събрани данни. – Сб. БАН. Кн. XXXI, 1935.

Попова 2009: Е. Попова. Стенописите от XVI и XVII век в параклиса „Св. Георги“ на църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси. – Списание „Слово и образ“, 1, 2009, 22–28.

Покровский 1887: Н. Покровский, Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства. – Труды Труды VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1887, 285–381.

Сисиу 1996: Я. Сисиу. Една композиция от Кастория, обединяваща темите за Св. Троица и Царски Дейсис. – Изкуство/Art in Bulgaria, 33–34, 1996, 31–34.

Татић-Ђурић 2007: М. Татић-Ђурић. Студије о Богородици. Београд, 2017.

Успенски 1868: Успенски, П. Ермения или наставление в живописном искусстве. Трактат греческого живописца йеромонаха Дионисия Фурнаграфиота (1703–1733). Труды Киевской Духовной Академии, 1868, (преизд. Москва, 1993).

Djordjevic Markovic 2000–2001: I. Djordjevic, M. Markovic. On the Dialog Relationship between the Virgin and Christ in East Christian art. Apropos of the Discovery of the figure of the Virgin Mediatrix and Christ in the Naos of Lesnovo. – Zograf, 28, 2000–2001, 13–48.

Grigoriadou 1975: L. Grigoriadou. L'image de la Déésis Royale dans une fresque du XIVe siècle à Kastoria. – In: Actes du XIV Congrès international des études byzantines, II, 1975, 47–52.

Nicolaïdès 1996: A. Nicolaïdès. L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Etude iconographique des fresques de 1192 – In: Dumbarton Oaks Papers, Vol. 50, 1996, 105–137.

Rhoby 2009: A. Rhoby. Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 15. Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung 1). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 2009.

Дракоπούλου 2010: Ε. Драκοπούλου. Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450–1850). Αθήνα, Τόμος III, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2010.

Παπαδάκη-Oekland 1973–1974: Στ. Παπαδάκη – Oekland. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως. – Δελτίον ΧΑΕ 7 (1973–1974), Περίοδος Δ', 31–57.

St. Ioanni Chysostomi 1839: St. Ioanni Chysostomi. Homiliae in Matthaem. Omilia „Δ“. Cantarbrigiae in Officina Academia, Homiliae I–XLIV, 1839.

(Електронен вариант на адрес: <https://play.google.com/store/books/details?id=E4MsAAAAYAAJ&rdid=book-E4MsAAAAYAAJ&rdot=1>) Изтеглена информация на 22.03.2019 г.

UNKNOWN DEESIS MURAL PAINTING FROM ST. DIMITAR CHURCH IN ARBANASSI

Plamen Sabev, Vesselin Goranchev

(Abstract)

In 2012, in the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo, a Deesis mural painting was found, which was on one of the walls in St. George's Chapel in St. Dimitar's Church in the village of Arbanassi. This image, along with part of the plaster base, was removed from a masonry wall to protect the painting from the moisture in the natural environment. Only small fragments with the images of St. John the Baptist and of the Blessed Virgin have survived. In fact, the frescoes in St. George's Chapel are still in a very problematic condition to be analysed. They have, indeed, been cleaned, consolidated, but are, regretfully, highly fragmented, overlaid and – in many sections – difficult to identify. The composition is organized in the traditional way, typical of the Byzantine liturgical practice. Jesus Christ is at the centre, represented as a Wise, Righteous Judge (and at the same time as a Great Bishop, founder of the Church). He is seated on a beautifully carved throne, dressed in a polystaurion and wearing an omophorion. His role is by far the most essential and significant – He pronounces eternal judgments for our souls. The archaic form of grandeur, austerity and monumentality is preserved, despite the fragmentation of the frescoes in the chapel of the church in Arbanassi. It is obvious that a well-established canonical scheme was followed. The preserved inscriptions in the scrolls of the Blessed Virgin and of St. John the Baptist suggest that they follow the traditional liturgical texts. However, the style of the frescoes, in turn suggests that a less well-trained icon-painter worked in Arbanassi in the 17th century. Additional studies may provide more information on the movements of this painter and his eventual inspirations.

Обр. 1. Част от централен надпис в композицията.

Fig. 1. Part of a central inscription in the composition.

Обр. 2. Свитък с надпис в ръката на Св. Йоан Кръстител, част от „Дейсис“.

Fig. 2. The scroll with inscriptions in the hand of St. John the Baptists, part of Deesis.

Обр. 3. Свитък с надпис в ръката на Св. Богородица, част от „Дейсис“.

Fig. 3. The scroll with inscriptions in the hand of the Blessed Virgin, part of „Deesis“.

Обр. 4. Част от дрехата на Иисус Христос (полиставрион).

Fig. 4. Part of the garment of Jesus Christ (the polystaurion).

Обр. 5. Фрагменти от главата на Св. Йоан Кръстител.

Fig. 5. Fragments of the head of St. John the Baptist.

Обр. 6. Виртуална възстановка с разположението на „Дейсис“ в параклиса „Св. Георги“ от църквата „Св. Димитър“, с. Арбанаси.

Fig. 6. Virtual reconstruction with the location of the Deesis in St. George's Chapel in St. Dimitar's Church, Arbanassi.

**Пламен Събев, Веселин Горанчев. НЕИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС
„ДЕЙСИС“ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР“ В АРБАНАСИ**

**Plamen Sabev, Vesselin Goranchev. UNKNOWN DEESIS MURAL PAINTING
FROM ST. DIMITAR CHURCH IN ARBANASSI**

*Ил. 1. „Дейсис“, параклис „Св. Георги“ в църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси, XVI в.
Ill. 1. Deesis, St. George's Chapel in St. Dimitar's Church in Arbanassi, the 16th c.*

*Ил. 2. Света Богородица, детайл от „Дейсис“.
Ill. 2. The Blessed Virgin, detail from the Deesis.*